

CHEMICAL SCIENCES

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF THE ZnTb₂Te₄ COMPOUND

Aliyev K.,

Departments "General and inorganic chemistry, Ph.D. Associate Professor

Baku State University, Azerbaijan, Baku

Azizli N.

master's degree

Baku State University Azerbaijan, Baku

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЯ ZnTb₂Te₄

Алиев К.А.

кафедра «Общей и неорганической химии, к.х.н., доцент Бакинский государственный университет

Азербайджан, Баку

Азизли Н.И.

магистр

Бакинский государственный университет

Азербайджан, Баку

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7788713>

Abstract

The electrical properties of the newly obtained ternary compound ZnTb₂Te₄ (electrical conductivity, thermal e.m.f., Hall coefficients and Hall conductivity) were studied in the temperature range of 300-800 K, and the band gap was calculated based on the temperature dependence of the electrical conductivity and the value $\Delta E =$ was determined 1.52 eV.

It was found that the thermo-e.m.f. coefficient decreases in the area of electrical conductivity and has p-type conductivity.

Аннотация

Электрофизические свойства вновь полученного тройного соединения ZnTb₂Te₄ (электропроводность, термо-э.д.с., коэффициент Холла и Холловская проводимость) исследованы в интервале температур 300-800 К, а ширина запрещенной зоны рассчитана на основе температурной зависимости электропроводности и определено значение $\Delta E = 1,52$ эВ.

Выявлено, что коэффициент термо-э.д.с. уменьшается в области удельной электропроводности и имеет р-тип проводимости.

Keywords: synthesis, compound, temperature, electrical conductivity, properties

Ключевые слова: синтез, соединение, температура, электропроводность, свойства

Синтез новых полупроводниковых соединений и исследование их физико-химических свойств в настоящее время являются одними из наиболее актуальных вопросов в области твердых тел современной физики и химии.

Основной целью работы является изучение характера взаимодействия теллурида цинка (ZnTe) и теллурида тербия-3 (Tb₂Te₃) и изучение электрофизических свойств соединения ZnTb₂Te₄, полученного при этом взаимодействии.

Для исследования сечения ZnTe-Tb₂Te₃ в системе Zn-Tb-Te было синтезировано 18 сплавов при определенном мол. % соотношении. Синтез сплавов проводили при температуре 1200-1300 К. Синтезированные сплавы кипятили в течение 150-250 часов. Термические свойства сплавов исследовали

на приборе ВДТА 8М, рентгенофазовый анализ - дифрактометр D8 Avance фирмы Bruker, микроструктурный анализ - на микроскопе МИМ-8, микротвердость - на приборе ПМТ-3, плотность - пикнометрическим и рентгеноструктурным методами.

По суммированию результатов исследований впервые построена диаграмма состояния системы ZnS-Tb₂Te₃ и установлено, что в этой системе образуется тройное соединение ZnTb₂Te₄, конгруэнтно плавящееся при 1320С, в соотношении 1 : 1 основных компонентов.

Синтез используемого в эксперименте ZnTb₂Te₄ осуществляется следующим образом. Для этого берут кварцевую ампулу длиной l=18-20 см и диаметром 1,2-1,3 см. Взять теллурид цинка (ZnTe)

и теллур тербия-3 (Tb_2Te_3) в стехиометрическом составе, взвесить с точностью 0,0001 мг на аналитических весах и поместить в кварцевую ампулу.

Воздух внутри ампулы отсасывается до 0,013 Па с помощью вакуумного устройства, горловина газообразного кислорода запаивается в пламени газовой лампы. Процесс синтеза проводят при механическом перемешивании при температуре 900-1000°C в течение 4 часов. Варится в течение 250 часов при температуре 800 К, чтобы обеспечить совершенство кристалла. Параметры решетки этих соединений определены методом рентгенофазового анализа. Было определено, что соединение $ZnTb_2Te_4$ кристаллизуется в ромбических сингониях. Параметры кристаллической решетки $a=18,6$; $b=7,89$; $c=4,60\text{Å}$. [1,2,4]

Температура плавления соединения $ZnTb_2Te_4$ составляет 1320°C. Микротвердость $H\mu=2200\text{МПа}$, плотность $\rho=6,90\text{ г/см}^3$. Для того чтобы определить, является ли соединение $ZnTb_2Te_4$ полупроводником, были исследованы его электрофизические свойства в широком диапазоне температур (300-800 К). Для этого, измеряя синтезированный образец $ZnTb_2Te_4$, были изготовлены цилиндрические образцы длиной $l=8-10\text{ мм}$ и диаметром $d=4-6\text{ мм}$. Электрические параметры измерялись зондовым методом на постоянном токе. Электропроводность и константа Холла соединения $ZnTb_2Te_4$ были измерены в диапазоне температур 300-800К, и полученные результаты показаны на рисунках 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Температурная зависимость электропроводности соединения $ZnTb_2Te_4$

Изменение электропроводности и постоянной Холла с ростом температуры характерно для полупроводников, что видно из графика зависимости $\lg \sigma \sim (103/T\text{л})$ и $\lg R \sim f(103/T\text{л})$.

Как видно из рис. 1, при повышении температуры соединения $ZnTb_2Te_4$ от комнатной до 600 К происходит уменьшение удельного заряда, как и в случае металла. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что количество свободных носителей заряда в указанном температурном интервале остается постоянным, а вязкость уменьшается. Однако, начиная с температуры 600К, в результате перемещения носителей заряда в зону про-

водимости, поглощая энергию, равную или превышающую ширину запрещенной зоны, стоимость проведения электричества возрастает.

При температурном исследовании коэффициента Холла соединения $ZnTb_2Te_4$ при температуре 300-800К установлено, что при повышении температуры от комнатной до 550К коэффициент Холла увеличивается, а в области удельной проводимости уменьшается (рис. 2). В целом удельная проводимость соединения $ZnTb_2Te_4$ и температурные зависимости коэффициента Холла подтверждают друг друга [3].

Рис.2 Зависимость константы Холла от температуры соединения ZnTb_2Te_4

Температурная зависимость термо э.д.с от температуры, изученная экспериментально для соединения ZnTb_2Te_4 , представлена на рис. 3.

Рис.3 Зависимость термо э.д.с от температуры соединения ZnTb_2Te_4

Как видно из рис. 3, в интервале температур 300-500К увеличивается, а затем уменьшается.

Рис.4 Зависимость подвижности Холла от температуры соединения ZnTb_2Te_4

Аномальное увеличение коэффициента Холла и термо э.д.с. при низкой температуре, вероятно, является результатом сложной зонной структуры этой трехкомпонентной комбинации. На основании графиков зависимости электропроводности и константы Холла от температуры рассчитана ширина запрещенной зоны соединения ZnTb_2Te_4 в области удельной проводимости. Было рассчитано, что для исследуемого соединения $\Delta E = 1,52$ эВ [3].

Для соединения ZnTb_2Te_4 определяли тип проводимости по изменению знака Холла и термо-э.д.с. и установили, что оно имеет p-тип проводимости в исследованном интервале температур.

В целом характер изменения электропроводности и теплового напряжения в зависимости от температуры можно непосредственно объяснить изменением проводимости носителей заряда в зависимости от температуры.

Изменение других параметров (α , σ) могут быть связаны с изменением носителей заряда исследуемого кристалла [3].

Температурный коэффициент подвижности приведен на рисунке 4. Как видно, из рисунка при низких температурах происходит снижение удельной электропроводности. Это снижение происходит по закону, близкому к закону $T^{-3/2}$. Это соответствует исследованию соединения ZnTb_2Te_4 на продольных акустических фонах носителей заряда.

Список литературы:

1. Михеева В.А. Метод физико-химического анализа в неорганическом синтезе. Москва "Наука" 2005.330 стр.
2. Галимов Э.Р. , Кормицин К.В. , Халитов З.Я. Рентгеноструктурный анализ поликристаллов Изд. Котел. Гос. тех. Уг-та Казан 2006 .150с
3. Агаев Ю.В. К. , Васильев Я. Ф.- электропроводность полипроводников . Саратов 2007.280 с
4. Грибов А.С. , Абрикосов Я.С. – Физико-химический метод анализа. Москва 2014.150 с